

V
seminário
do_co_mo_mo_
sul

cais das artes, vitória, es - paulo mendes da rocha e metro arquitetos

O MODERNO NO CONTEMPORÂNEO: HERANÇA E PRÁTICA

25 e 26 de julho de 2016
PROPAR - PORTO ALEGRE

Além do tijolo em Solano Benítez

Suelen Camerin

Arquiteta, mestre

PROPAR / Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura

UFRGS /Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Rua São Manoel, 115, 304 Porto Alegre, RS, Brasil

(51) 9660 3201 sucamerin@gmail.com

Além do tijolo em Solano Benítez

Resumo

Em meio à atual ascensão da arquitetura de peles, em que o desenho das fachadas é privilegiado em detrimento das soluções estruturais, a obra do paraguaio Solano Benítez segue caminho oposto, aproximando-se da tradição moderna de Le Corbusier e, principalmente, das escolas brasileiras de arquitetura carioca e paulista. Benítez é um dos arquitetos latino-americanos mais reconhecidos da atualidade. Sua obra singular baseia-se no uso corajoso e inventivo do tijolo. Contudo, a maioria das observações acerca de sua produção diz respeito apenas às conotações usuais desse material – familiaridade, segurança, proteção, aconchego. Além disso, apesar do tijolo ser universal, muitas análises utilizam os termos “local” e “regional” para referir-se à obra de Benítez, partindo do pressuposto de que basta utilizar tijolo para que uma arquitetura esteja em conformidade com materiais e conhecimentos do lugar onde está inserida. Um dos aspectos negligenciados nessas análises é justamente a importância das soluções estruturais nas concepções de seus projetos. Embora não haja protagonismo da estrutura em relação aos fechamentos - uma vez que, muitas vezes, os elementos estruturais estão dentro de paredes de fachada, muros laterais ou divisórias internas -, são as soluções estruturais que norteiam as decisões na prancheta e no canteiro de obras. Este artigo visa contribuir para o preenchimento dessa lacuna por meio da análise de duas residências projetadas pelo arquiteto paraguaio - Abu & Font (2004-06) e Las Anitas (2006-08) -, que consistem em exemplares representativos da exploração da autonomia e racionalidade da estrutura independente em benefício das composições formais dos edifícios, explorando, dessa maneira, a hipótese da persistência da tradição moderna na prática contemporânea.

Palavras-chave: tijolo, Solano Benítez, Paraguai.

Abstract

In a context of rise of skin architecture, in which the design of the facades is privileged in detriment of structural solutions, the work of the Paraguayan Solano Benítez follows the opposite way, approaching the modern tradition of Le Corbusier and, mainly, of Brazilian architecture schools of Rio and São Paulo. Benítez is currently one of the most recognized Latin American architects. His unique work is based on bold and inventive use of brick. However, most of the comments about his production concerns the usual connotations of this material - familiarity, security, protection, warmth. Moreover, despite brick being universal, many analyzes use the terms "local" and "regional" to refer to the work of Benítez, assuming that the simple use of brick is enough for an architecture to be in conformity with materials and knowledge of where it is located. One of the overlooked aspects in these analyzes is precisely the importance of structural solutions in the conception of their projects. Although there is no role of the structure in relation to the locks - since often the structural elements are inside façade walls, boundary walls or interior walls - the structural solutions are that guide the decisions on the drawing board and on the construction site. This article aims to contribute to filling this blank through the analysis of two residences designed by the Paraguayan architect - Abu & Font (2004-06) and Las Anitas (2006-08) - which consist of representative examples of the exploitation of autonomy and rationality independent structure for the benefit of formal compositions of buildings, exploring, thus, the hypothesis of the persistence of the modern tradition in contemporary practice.

Key words: brick, Solano Benítez, Paraguay.

Além do tijolo em Solano Benítez

Solano Benítez é um dos arquitetos latino-americanos mais reconhecidos da atualidade. Sua obra singular e inusitada baseia-se no uso corajoso e inventivo do tijolo cerâmico aparente. Benítez graduou-se em arquitetura no final da década de 1980 pela Universidade Nacional de Assunção e desde então está à frente do Gabinete de Arquitectura, prática profissional que compartilha com Glória Cabral e Francisco Solano Benítez Burró. Atualmente, Benítez é um dos arquitetos latino-americanos mais influentes de sua geração e suas experimentações são referência para jovens profissionais, especialmente em seu país. Muitos dos desdobramentos da arquitetura paraguaia dos últimos anos se devem à atitude corajosa e contestadora adotada por Benítez. O Gabinete de Arquitectura foi finalista do prêmio Mies van der Rohe para a América Latina, em 2000, e foi premiado com o Leão de Ouro para melhor participante da 15ª Bienal de Veneza, em 2016.

Apesar de sua obra ser reconhecida e divulgada internacionalmente, a maioria das observações acerca de sua produção diz respeito apenas às conotações usuais do tijolo – familiaridade, segurança, proteção, aconchego. Além disso, apesar do tijolo ser universal, não é raro ver o uso de tijolo cerâmico aparente - e conseqüentemente a produção de Benítez - relacionado aos termos “arquitetura regional” ou “arquitetura local”. Revistas como a espanhola *Arquitectura Viva* e a inglesa *The Architectural Review* colocam as obras do Gabinete de Arquitectura em número intitulados “Conhecimento Local” ou “Materiais Locais”, por exemplo. Trata-se de um vício crítico, que tende a relacionar o que não é europeu ou norte-americano a algo regional ou exótico. Essa classificação é, evidentemente, superficial, uma vez que parte do pressuposto que basta utilizar tijolo para que uma obra seja construída de acordo com materiais ou conhecimentos originários do próprio lugar. Além disso, esse tipo de relação reforça a imagem equivocada de que a obra de Benítez resume-se ao tijolo, o que não é verdade.

Um dos aspectos negligenciados nas análises da obra do Gabinete de Arquitectura é o papel das operações estruturais no resultado formal e espacial dos edifícios. Embora estrutura não seja colocada em destaque, tampouco desempenhe papel protagonista em relação aos fechamentos - uma vez que, muitas vezes, os elementos estruturais estão dentro de paredes de fachada, muros laterais ou divisórias internas -, é ela que norteia as decisões na prancheta e no canteiro de obras. Em alguns casos, as soluções estruturais dos edifícios envolvem poucos pontos de apoio e vigas que vencem vãos generosos, no entanto estrutura e fechamento competem no que diz respeito às prioridades compositivas. Isso não significa que necessariamente haja esforço para esconder os elementos estruturais, mas sim uma despreocupação em exaltá-los. A magnitude das proezas estruturais fica implícita na espacialidade e na volumetria geradas por elas. Dois casos exemplares - e que serão objeto deste estudo - são as residências Abu & Font (2004-06) e Las Anitas (2006-08) - projetos nos quais a estrutura independente é explorada em benefício das composições formais dos edifícios.

Residência Abu & Font

Da rua é possível ver o volume da casa que surge atrás do muro de tijolos aparentes que separa o lote do passeio público (Imagem 01). A casa foi construída para a família de Benítez: mãe, irmão e irmã com marido e filhos. Além de promover a segurança e preservar a intimidade de todos, a casa deveria servir como local de reunião dos demais membros da família aos finais de semana. O terreno que abriga a residência, concluída em 2006, está localizado em uma rua de pouco movimento em um bairro residencial de Assunção. O projeto estrutural ficou a cargo do engenheiro Enrique Granada, e o arquitetônico, assim como o acompanhamento da execução da obra, estava nas mãos de Solano Benítez, Alberto Marinoni e Glória Cabral, sócios do Gabinete de Arquitectura na época.

A casa organiza-se em três pavimentos: o térreo, que abriga uma grande área de convivência com sala de estar, cozinha, lavanderia, despensa e lavabo; um pavimento superior, dividido em dois apartamentos independentes – o da mãe de Benítez, com dormitório, closet e banheiro, voltado para a fachada noroeste (Imagem 02); e o da irmã e sua família, com área de estar, dois dormitórios, suíte, closet e banheiro social, voltado para a fachada sudeste (Imagem 03) - e um subsolo, inicialmente projetado para o irmão de Benítez, com dois dormitórios, área de estar e dois banheiros, onde agora funciona a sede do Gabinete de Arquitectura.

Imagem 01 – Vista da residência Abu & Font, 2004-06, a partir da rua de acesso, com portões de estacionamento e pedestres abertos. (Fotografia: Enrico Cano).

A área de estar no térreo abre-se tanto para o pátio da frente quanto para o dos fundos por meio de um sistema de roldanas e cabos de aço que suspendem os painéis basculantes de madeira das fachadas (Imagem 05). Quando semiabertos, esses painéis permitem a entrada de ar fresco por baixo e a saída de ar quente por cima. A sala é coberta por uma fina laje côncava de tijolos que se projeta além do segundo pavimento e, juntamente com o deck de madeira adjacente à abertura da frente, ajuda a ampliar a área comum.

Imagens 02 e 03 – Fenestrações das fachadas de frente e fundos da residência Abu & Font, 2004-06.
(Fotografias: Enrico Cano).

No pavimento superior, o pé-direito chega a 5m de altura junto às fachadas, o que ajuda a amenizar o calor, uma vez que o ar quente fica retido na parte superior dos cômodos. A fachada noroeste desse bloco superior é quase completamente fechada, com exceção de uma estreita abertura em fita, na altura dos olhos de quem está deitado na cama, e de um rasgo vertical no hall que antecede o dormitório (Imagem 06). Na fachada oposta também há uma abertura em fita, mas de altura maior, uma vez que a incidência de sol não é tão intensa quanto na fachada posterior. Já o subsolo é protegido do calor pela inércia térmica da terra, e ventilado e iluminado por um jardim semienterrado voltado para o pátio dos fundos da casa.

Os pavimentos conectam-se por escadas e rampas. O subsolo possui acesso independente a partir do pátio frontal, mas também é ligado ao térreo por duas escadas: uma que leva direto à sala de estar e outra que leva à cozinha e serviços. A partir do térreo é possível subir para o segundo pavimento por dois lances de rampas, direcionados para o dormitório da mãe, ou pela continuação da escada que vem do subsolo, que leva direto para o apartamento da irmã. O que separa as rampas da sala de estar é um cobogó de losangos cerâmicos, que resguarda visualmente o percurso de subida e descida em relação à área de convivência e forma um pano de fundo para a sala de estar (Imagem 07).

Imagem 04 – Plantas baixas do segundo pavimento, térreo e subsolo da Residência Abu & Font, 2004-06.
(Fonte: redesenhos feitos pela autora, com base nos arquivos digitais fornecidos pelo Gabinete de Arquitectura).

Imagem 05 – Térreo da residência Abu & Font, 2004-06. (Fotografia: Enrico Cano).

No que diz respeito à materialidade e às texturas das superfícies que compõem o edifício, o tijolo, sem dúvidas, é o protagonista. Ele é utilizado de diversas maneiras, a fim de suprir diversas funções e levado ao máximo de sua resistência. O tijolo cerâmico maciço está nas paredes, nas lajes e até na pavimentação do jardim. Na maioria das paredes, ele é assentado de maneira inclinada e aparelhado ao comprimento com juntas desencontradas. Em outros, ele aparece assentado e aparelhado ao comprimento com juntas desencontradas. Sua escolha e a maneira como é manejado acontecem devido a razões econômicas e de desempenho desse material, conforme afirma Benítez:

[...] Onde não há muito, a austeridade é mais que necessária, e a estratégia para consegui-la é operar somente a partir do imprescindível. O tijolo cerâmico é o material de mais baixo preço em nosso país, e é utilizado no limite de suas capacidades; como piso, paredes e teto, cimento natado reveste tudo o que tenha contato com a água; os vidros e ferragens trabalham em conjunto para sustentar portas de grande porte, e os fechamentos de compensado fecham ou expandem as funções e seus espaços. Cada tema é abordado sob a mesma ótica, solicitando estruturalmente ao material que o

*define, de modo a resolvê-lo sem enchimentos. Mais não deve haver porque não há dinheiro que o possa comprar. Para todo o restante há... Photoshop.*¹

No entanto, fica claro que a escolha do tijolo e a opção por deixá-lo aparente são feitas *a priori*, independentemente da natureza e do tamanho do programa ou do contexto em que a obra está inserida. Afinal, o tijolo é um material versátil e universal, com ele é possível fazer desde casas a torres de TV, no Paraguai ou em qualquer lugar do mundo. É evidente, entretanto, que o amplo uso do tijolo cerâmico tem papel fundamental no reconhecimento da obra de Benítez. Por mais que as soluções sejam reformuladas a cada projeto, há uma unidade entre as obras – alcançada, em grande parte, pelo uso do tijolo. Mesmo que haja continuidade entre os elementos de arquitetura, estratégias formais e métodos de construção, é a maneira irreverente de usar o tijolo a maior responsável pela identidade da produção de Benítez.²

Imagem 06 – Dormitório da residência Abu & Font, 2004-06. (Fotografia: Leonardo Finotti).

¹ Trecho do memorial do projeto enviado à autora, tradução nossa.

[...] *Donde no hay mucho, la austeridad es más que necesaria, y la estrategia para conseguirla, es operar sólo desde lo imprescindible, el ladrillo cerámico es el material de construcción de más bajo precio en nuestro país, y es utilizado en el extremo de sus capacidades, como suelo, paredes y cielo, alisadas de cemento dan recubrimiento a todo lo que se pretende en contacto con el agua, los vidrios y metales en conjunto suman estructuras para sostener puertas de gran porte, y los cerramientos de madera contra-chapada, hermetizan o expanden las funciones y sus espacios. Cada tema es abordado desde la misma óptica, solicitándole al material que los define, que haga al tiempo de estructura fundamental para resolverlos sin rellenos, lo demás no debe estar porque no hay dinero que lo pueda comprar, para todo lo demás está...Photoshop.*

² Para mais informações, ver o capítulo "Recorrências projetuais" da dissertação de mestrado da autora: Camerin, Suelen. O tijolo em Solano Benítez. (Mestrado em Arquitetura) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, 2016.

Imagem 07 – Cobogó cerâmico que separa rampa e espaço de estar no térreo da residência Abu & Font, 2004-06. (Fotografia: Enrico Cano).

Contudo, apesar do tijolo ter forte papel no reconhecimento da obra de Benítez, as soluções estruturais são, na maioria dos casos, norteadoras do processo projetual. A maneira como Benítez apresenta seus projetos revela a preocupação com esses aspectos - geralmente a primeira explicação, e não raramente a única, diz respeito às operações estruturais. O resultado são obras cuja forma e espacialidade estão diretamente relacionadas com o tipo estrutural adotado. A residência Abu & Font é um exemplo, cuja estrutura Benítez explica no memorial do projeto:

*[...] Uma planta livre que só guarda fragmentos do serviço, cujas portas abrem o espaço, até que a casa e seu lote sejam um só. A rigor, este espaço interno e seu exterior coincidem ao fazer com que as aberturas cumpram a tarefa que lhes nomeia. Duas vigas Vierendeel de 14 metros sustentam a casa que descarrega seu peso em quatro pilares nos muros de divisa – a distância entre uma e outra é de 11 metros e vigotas longitudinais as unem e as traspasan em balanço de modo a equilibrar os esforços internos. O conjunto é fechado com uma laje de cerâmica armada, que suplementa a tensão na parte inferior do conjunto. [...]*³

3 Trecho do memorial do projeto enviado à autora, tradução nossa.

[...] Dos vigas Vierendeel de 14 metros sostienen la casa que descarga su peso en cuatro pilares que descansan en los linderos, la separación entre una y otra es de 11 metros y vigotas longitudinales las ponen en contacto y las traspasan en voladizos para equilibrar sus tensiones internas. Todo el conjunto se cierra adicionando una losa cerámica armada, que suplementa tensión en la parte inferior del conjunto. [...]

Imagem 08 – Croqui de Solano Benítez para o sistema estrutural da residência Abu & Font, 2004-06.

(Fonte: Gabinete de Arquitectura).

A propósito de liberar o térreo para área de estar e integrá-lo aos dois jardins, Benítez posicionou quatro pilares de concreto armado nas divisas laterais do terreno, distantes 11m um do outro, e neles apoiou duas vigas Vierendeel, também em concreto armado, que vencem os 14m de largura do terreno. Essas vigas estão afastadas aproximadamente 3m das fachadas da frente e dos fundos e são unidas por vigas secundárias que avançam sobre esse balanço (Imagens 08 e 11). Esse conjunto de vigas sustenta uma laje curva de tijolo cerâmico armado, que paira sobre a sala de estar no térreo. Essa laje está tensionada e funciona como uma espécie de contrapeso para equilibrar o sistema (Imagem 09). Os tijolos que a compõe são assentados em posição inclinada, de maneira que uma menor quantidade de tijolos consiga vencer um comprimento de laje maior. Cabos de aço ajudam a sustentar as bordas da laje, que estão em balanço (Imagens 12 e 13).

Imagem 09 – Croqui de Solano Benítez para a laje que cobre a sala de estar no térreo da residência Abu & Font, 2004-06. (Fonte: Gabinete de Arquitectura).

Imagem 10 – Corte longitudinal da residência Abu & Font, 2004-06. (Fonte: redesenho feito pela autora com base nos arquivos digitais fornecidos pelo Gabinete de Arquitectura).

Imagem 11 – Execução de uma das duas vigas Vierendeel que sustentam a residência Abu & Font, 2004-06. (Fonte: Gabinete de Arquitectura).

Imagens 12 e 13 – Execução da laje que cobre a sala de estar no térreo da residência Abu & Font, 2004-06. (Fonte: Gabinete de Arquitectura).

Também é solução estrutural adotada a responsável pela sensação por vezes angustiante da massa opaca e pesada acima de superfícies leves e transparentes que figura com frequência nos projetos de Benítez. Essa estratégia compositiva é obtida por meio de operações variadas e aparece em terrenos de dimensões e localizações distintas. Em lotes urbanos limitados pelos vizinhos - como é o caso da residência Abu & Font - os volumes superiores são suportados por pilares de concreto embutidos nos muros laterais de divisa. Nesse caso, a ausência de apoios intermediários dá a impressão de que esses blocos estão suspensos. Em terrenos grandes ou em áreas rurais, onde os edifícios implantam-se de maneira isolada - como é o caso da Residência Las Anitas - esse mesmo efeito é obtido pela diferença de opacidade entre as porções superior e inferior dos volumes. O térreo da residência Abu & Font não é totalmente livre, mas a operação de suspender uma massa opaca por meio de estrutura imponente pode ser percebida. O segundo pavimento da casa - um bloco maciço de tijolos aparentes com pequenas aberturas - apoia-se em pilares junto às divisas laterais e parece flutuar sobre uma área social cujos fechamentos podem ser quase completamente abertos. Quando isso acontece, o pesado volume superior contrasta com a ausência de massa construída no térreo, dando ênfase à importância da resolução estrutural no resultado formal do edifício.

Apesar de a estrutura ser o núcleo do partido projetual, se alguém quiser vê-la na residência Abu & Font dificilmente conseguirá. As vigas Vierendeel só aparecerem em alguns pontos do interior da casa - como nos dormitórios junto à fachada sudeste. Isso acontece porque a estrutura independente em concreto armado compete em importância visual com os fechamentos opacos em tijolo cerâmico maciço. Não há a diferenciação entre estrutura independente e fechamentos leves - comumente relacionada à arquitetura moderna. No caso da Abu & Font - e em grande parte da obra de Benítez - apesar da estrutura ser independente e as paredes de fechamento não serem estruturais, esses dois elementos competem em importância compositiva. De maneira simplificada, é possível afirmar que, apesar da estrutura ter papel fundamental nas concepções projetuais de Benítez, dificilmente alguém identificará as soluções estruturais de seus projetos apenas examinando o volume construído - é necessário um olhar mais profundo e livre de prejulgamentos para compreender como são feitos e como se sustentam seus edifícios.

Residência Las Anitas

Las Anitas é uma casa de campo, sede de uma chácara localizada na cidade de San Estanislao, a aproximadamente 200 km ao norte de Assunção. A região é úmida e chuvosa, e o terreno onde ela está implantada possui algumas pequenas ondulações, poucas árvores e nenhuma referência que não seja a linha do horizonte conformada pelo limite entre o azul do céu e o verde do campo (Imagem 14). A construção da residência foi finalizada em 2008, sob o acompanhamento do engenheiro Enrique Granada e dos arquitetos Solano Benítez, Alberto Marinoni, Glória Cabral, Cristina Cabrera, Lorena Silvero e Berenice Gomez.

Imagem 14 – Fachada Leste da residência Las Anitas, 2006-08. (Fotografia: Leonardo Finotti).

A casa é um volume de tijolos de aproximadamente 42m de comprimento por 13m de largura. Esse volume possui 6m de altura e abriga a área social com pé-direito duplo e um volume menor com dormitórios, sanitários e cozinha. Na cobertura desse volume interno estão dois mezaninos: um ao sul, de onde é possível observar a sala de estar, e outro à norte, que é uma extensão do dormitório de casal, de onde é possível ver a paisagem. Uma parede plissada feita com concreto e pedaços de tijolo percorre quase toda a extensão longitudinal da casa, delimitando o corredor de acesso aos dormitórios e fazendo pano de fundo para a sala de estar.

Imagem 15 – Parte da fachada oeste da residência Las Anitas, 2006-08, com porção inferior da parede plissada. (Fotografia: Leonardo Finotti)

Imagem 16 – Plantas baixas, corte longitudinal AA e cortes transversais BB e CC da residência Las Anitas, 2006-08. (Fonte: redesenho feito pela autora com base nos arquivos digitais fornecidos pelo Gabinete de Arquitectura).

No que diz respeito à materialidade das superfícies, o tijolo, mais uma vez, é o protagonista. Ele aparece inteiro, em pedaços, inclinado, ao comprido, de cutelo, com juntas desencontradas ou a prumo. O tijolo está presente em quase todas os elementos, desde paredes e lajes, até pisos - o do mezanino é feito com tijolo, e o externo, nas varandas, com pedaços de tijolo misturados ao concreto. As exceções são as superfícies do piso do térreo e das paredes dos banheiros, que são cobertas por nata de concreto alisada. Além do tijolo, aparecem outros materiais, como a madeira - nas altas portas pivotantes que fecham os cômodos da casa e na cobertura de uma parte da circulação na porção leste -, ou o vidro - nas vedações interior-exterior e no guarda-corpo da sacada do dormitório de casal.

Na residência Las Anitas, assim como na Abu & Font, a solução estrutural tem papel fundamental na forma e espacialidade da casa. O volume edificado é estruturado por duas vigas Vierendeel em concreto armado que percorrem as fachadas longitudinais e se apoiam em pilares hexagonais também em concreto armado afastados aproximadamente dez metros entre si. Essas vigas Vierendeel estão posicionadas no interior das paredes duplas de tijolo que compõem as fachadas Leste e Oeste e são unidas por vigas secundárias que vencem o vão transversal de aproximadamente 12m. A fim de evitar a deformação dessas vigas transversais, elas são estabilizadas com cabos de aço tensionados por um pedaço de madeira posicionado no centro da viga. Dessa forma, o conjunto se transforma em uma viga vagonada, cujas peças podem ser vistas a partir do interior da casa (Imagem 17).

As paredes externas não são estruturais, ou seja, não suportam nada além do seu próprio peso. São elas as responsáveis por cobrir grande parte da estrutura da casa e garantir a uniformidade do volume maciço de tijolos visto a partir do exterior. Assim, apesar da estrutura ser norteadora da concepção formal, ela pouco aparece. Além disso, elementos de vedação são colocados em posição de destaque na configuração dos espaços. O plano plissado de 5m de altura e 11 cm de espessura que percorre quase toda a extensão longitudinal da casa, apesar de não participar do sistema estrutural principal da casa, é o protagonista da sala de estar e do corredor que leva aos dormitórios (Imagem 18).

Contudo, é importante ressaltar que a estrutura escolhida tem responsabilidade não só na espacialidade da casa, mas também na conformação de massa suspensa presente na residência Las Anitas. Nesse caso, a estrutura é aliada à materialidade das superfícies a fim de obter o sucesso visual dessa estratégia formal. A sensação de peso flutuante acontece porque o térreo é vedado com painéis de vidro transparente sem caixilharia, ao contrário da porção superior da edificação, que é completamente opaca e sem perfurações (Imagem 19). Assim, uma caixa de tijolos maciços - cuja aparência remete ao pesado - parece ser sustentado por planos transparentes - normalmente relacionados à leveza -, quando na verdade são as vigas Vierendeel escondidas no interior das paredes externas e os pilares de concreto os encarregados de colocar o conjunto de pé.

Imagem 17 – Interior da residência Las Anitas, 2006-08. (Fotografia: Leonardo Finotti).

Imagem 18 – Planos plissados na residência Las Anitas, 2006-08. (Fotografia: Leonardo Finotti)

Assim como acontece na residência Abu & Font, não é possível inferir sobre a estrutura da casa Las Anitas sem uma análise minuciosa do projeto. Os únicos elementos estruturais que podem ser vistos são os cabos de aço e pedaços de madeira das vigas vagonadas transversais e partes dos pilares hexagonais em concreto armado que aparecem suportando o grande volume de tijolos maciços. Mais uma vez, apesar da presença de estrutura independente e de ela ter grande responsabilidade na conformação dos espaços e na forma final do volume construído, as paredes não-estruturais de fechamento competem visualmente na composição do edifício. Essa atitude é proposital, sem significar, no entanto, que haja intenção de ocultar a estrutura, ela apenas não é colocada em destaque. O sistema estrutural - projetado de modo racional - revela-se na espacialidade e na volumetria dos edifícios.

Imagem 19 – Fachada sul da residência Las Anitas, 2006-08. (Fotografia: Leonardo Finotti)

Imagens 20 e 21 – Residência Las Anitas em construção, 2006-08. (Fotografias: Gabinete de Arquitectura).

A herança moderna na prática de Benítez

Benítez explora formalmente e espacialmente a autonomia da estrutura independente em seus projetos. Embora nem sempre apareçam, as soluções estruturais, aliadas a um rigoroso controle de custos, são norteadoras das decisões na prancheta e no canteiro de obras. A importância dada por Benítez à estrutura, que inclui também experimentações para transcender o usual e estabelecido pelas normas de construção, aproxima sua produção à tradição moderna, cujo pensamento em relação aos sistemas estruturais dos edifícios foi delineado principalmente por Le Corbusier - quando esse promoveu a estrutura independente em seus discursos sobre os cinco pontos da nova arquitetura, de 1927, e o esquema Dom-ino, de 1915. Também é possível relacionar a arquitetura de Benítez à produção das escolas Carioca e Paulista durante a segunda metade do século XX no Brasil, uma vez que "de maneiras diferentes, ambas as escolas concebiam a arquitetura moderna como sendo um sistema abrangente e diverso baseado na estrutura, um ponto de vista delineado por [Lúcio] Costa em dois textos fundamentais" (COMAS, 2015, p. 41, tradução nossa).⁴

Para os arquitetos da Escola Carioca a "estrutura era independente do fechamento, mas ambos tinham o mesmo valor" (COMAS, 2015, p. 44, tradução nossa).⁵ Os cariocas, como Lucio Costa, Oscar Niemeyer e Affonso Eduardo Reidy, tiravam proveito da independência das lajes e pilares em relação às paredes em suas composições, fazendo amplo uso de planta e fachadas livres, sem que houvesse protagonismo de um elemento em relação a outro. No caso de Benítez, apesar das soluções estruturais serem uma de suas principais preocupações, geralmente não há protagonismo da estrutura em relação aos fechamentos. Muitas vezes, os elementos estruturais estão dentro de paredes de fachada, muros laterais ou divisórias internas, e os fechamentos em tijolo cerâmico aparente - por seu intrínseco peso visual - acabam destacando-se nas composições.

Já os arquitetos paulistas "deram expressiva supremacia à estrutura, fundindo-a com paredes externas e quebra-sóis fixos; em outras palavras, estrutura e fechamento muitas vezes fundiam-se" (COMAS, 2015, p. 61, tradução nossa).⁶ As correspondências entre a produção de Benítez e a Escola Paulista vão além da importância dada à estrutura na concepção dos projetos. Benítez, Paulo Mendes da Rocha, um dos precursores da Escola Paulista, e Angelo Bucci, o arquiteto paulista de maior reconhecimento atualmente, possuem estreita relação pessoal e profissional. Tanto o paraguaio quanto os paulistas participam ativamente de seminários de arquitetura na América Latina, como o Americano del Sud, e ambos demonstram admiração pelo trabalho dos

4 [...] In different ways, both schools conceived modern architecture to be an inclusive and diverse system based on structure, a view delineated by Costa in two seminal texts.

5 [...] Structure was independent of enclosure, but both had the same rank.

6 [...] Compositionally stiffer than the Cariocas, the Paulistas gave expressive primacy to structure, often fusing it with external walls and fixed sunbreakers. In other words, structure and enclosure often merged.

vizinhos latino-americanos.⁷ Na arquitetura, essa relação se reflete em algumas atitudes semelhantes. Os arquitetos paulistas "tendem a cultivar a aspereza, opacidade, espessura, sensação de peso e apoios mínimos, superfícies foscas, profundidade e efeitos escultóricos" (COMAS, 2015, p. 61, tradução nossa). Grande parte dessas características poderiam ser utilizadas para descrever a obra de Benítez, que, assim como os paulistas, adota o que Comas (2015, p. 66-67, tradução nossa) chama de "atitude Brutalista":

*Brutalismo é normalmente concebido como um estilo, e definido em termos de materiais brutos, ásperos, "como encontrados", principalmente concreto. No entanto, concreto é um material totalmente artificial, e as características finais de suas superfícies dependem da encofragem. Esse artigo evita essa armadilha definindo-o como uma atitude ao invés de um estilo, em termos de componentes de construção ao invés de materiais, além de exigir informações adicionais sobre taticidade e número de elementos para ser preciso. [...]*⁸

Em relação à taticidade das superfícies, é evidente que há, na obra de Benítez, uma preferência por texturas brutas. O tijolo cerâmico maciço, que já é áspero e poroso, muitas vezes é partido ao meio, quebrado em pequenos pedaços ou assentado de maneira inclinada, o que contribui para aumentar a rugosidade das superfícies. Também não são identificadas adições de pós-produção, como camadas de reboco, pintura ou revestimentos de outra natureza. Há exceções, como nas áreas molhadas de banheiros e vestiários, mas, na maioria dos casos, o aspecto final das superfícies é dado apenas pela combinação de tijolo cerâmico maciço e argamassa.

Contudo, no que diz respeito à quantidade de elementos de construção, Benítez não assume uma atitude minimalista, ao contrário dos paulistas, que "combinavam taticidade áspera, uma atitude Brutalista e fortes impulsos minimalistas, dando prioridade à estrutura em concreto armado" (COMAS, 2015, p. 56, tradução nossa).⁹ Apesar da restrita paleta de materiais – na qual predomina o tijolo, mas também figuram com frequência o concreto, o vidro e a madeira – as operações resultantes a partir dela são variadas. Com o mesmo material, Benítez faz elementos distintos; com o mesmo tipo de tijolo, Benítez faz lajes, cascas, paredes plissadas, superfícies vazadas, que, não raramente, estão presentes em um mesmo espaço.

Algumas soluções para esquadrias, instalações elétricas, hidráulicas e elementos estruturais, além de certas estratégias compositivas também são herdadas por Benítez da tradição moderna

7 Para mais informações, ver a entrevista de Benítez aos arquitetos Anderson Freitas e Pablo Hereñú, disponível em: Freitas, Anderson; Hereñú, Pablo. Solano Benítez. São Paulo: Hedra – Editora da Cidade, 2012, p. 185-195. Ver também o capítulo "Breve biografia" da dissertação de mestrado da autora: Camerín, Suelen. O tijolo em Solano Benítez. (Mestrado em Arquitetura) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, 2016.

8 *Brutalism is usually conceived as a style, and defined in terms of raw, rough, "as found" materials, primarily concrete. Yet concrete is a wholly artificial material, and the final characteristics of its surfaces depend on formwork. This essay avoids that pitfall by defining it as an attitude instead of a style, in terms of building components instead of materials, while requiring additional information about tactility and number of elements for precision. [...]*

9 [...] *On the whole the exciting work in São Paulo combined rough tactility, a Brutalist attitude and strong minimalist impulses while giving primacy to the reinforced-concrete structure, with the help of engineers such as João Carlos Figueiredo Ferraz, Julio Kasso, and Mario Franco.*

de São Paulo. "Colunas tratadas de maneira escultórica", "abóbadas parabólicas partindo do chão", "poucos apoios e posicionados de maneira espaçada", "uso frequente de dutos aparentes" são algumas das características citadas por Comas (2015, p. 56, tradução nossa) para descrever a arquitetura da Escola Paulista que poderiam facilmente ser utilizadas para descrever a produção arquitetônica de Benítez.¹⁰

Uma análise aprofundada das residências Abu & Font e Las Anitas deixou clara a importância da estrutura no processo de projeto dos edifícios, que inclui, entre outros papéis, o de conformadora dos espaços e o de modeladora da forma final. Se para os precursores da tradição moderna, a estrutura era o núcleo das produções arquitetônicas e, para analisá-las, é preciso entender como funcionam os sistemas estruturais, é possível dizer que a arquitetura de Benítez segue caminho semelhante. Para compreender a obra de Benítez é preciso ir além da usual análise acerca da utilização do tijolo, de modo que seja possível constatar a persistência da tradição disciplinar moderna em sua prática.

Bibliografia

- Benítez, Solano. Solano Benítez, Asunción, Paraguay 25° 16' S. In: Hoidn, Barbara (ed.). **Center 16: Latitudes. Architecture in the Americas, Volume 1**. Austin: Center for American Architecture and Design. The University of Texas at Austin, 2012, p. 44-57.
- Camerin, Suelen. **O tijolo em Solano Benítez**. (Mestrado em Arquitetura) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, 2016.
- Comas, Carlos Eduardo Dias. "The Poetics of Development: Notes on Two Brazilian Schools". In: Bergdoll, Barry; Comas, Carlos; Liernur, Jorge; Del Real, Patrício. **Latin America in Construction: Architecture 1955-1980**. Nova Iorque: The Museum of Modern Art, 2015, p. 40-67.
- Bucci, Angelo. **Comentários sobre o trabalho de Solano Benítez**. Revista AU Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, n. 185, p. 48-51, 2009.
- Diez, Fernando. **A segunda vida do tijolo**. Summa +, Buenos Aires, n. 137, p. 4-5, 2014.
- Freitas, Anderson; Hereñú, Pablo. **Solano Benítez**. São Paulo: Hedra – Editora da Cidade, 2012.
- Hoidn, Barbara (ed.). **The O'Neil Ford Duograph Series, Volume 5 – Paraguay, Abu & Font House, Surubi House**. Berlim: Wasmuth, 2013.

¹⁰ Para mais informações, ver capítulo "Recorrências projetuais" da dissertação de mestrado da autora: Camerin, Suelen. **O tijolo em Solano Benítez**. (Mestrado em Arquitetura) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, 2016.